

Les blocages à l'emploi des femmes dans le métier de la marine marchande au Maroc

Barriers to the employment of women in the Moroccan merchant navy

MOUSSA Amine

Doctorant

Faculté des Lettres et Sciences Humaine de Ain Chok

Université Hassan II

Laboratoire Genre, Société et Culture

Membre de l'Equipe de Recherche et d'Etude sur le Genre

Maroc

Mss.amine@gmail.com

Date de soumission : 09/04/2022

Date d'acceptation : 28/05/2022

Pour citer cet article :

MOUSSA A. (2022) «Les blocages à l'emploi des femmes dans le métier de la marine marchande au Maroc», Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2» pp : 543 - 567

Résumé

L'emploi des femmes au niveau des officiers de la marine marchande fait l'objet d'une attention accrue afin de pallier la pénurie d'officiers qualifiés. Cependant, malgré les efforts fournis au cours des deux dernières décennies par l'OIT et l'OMI afin d'améliorer l'intégration des femmes dans ce secteur, les emplois maritimes restent encore largement dominés par les hommes, et les femmes semblent rencontrer des difficultés liées au genre dans cet environnement professionnel. S'appuyant sur des entretiens approfondis, réalisés auprès de 17 femmes officières de la marine marchande actuellement en service à bord, cet article tente de mettre en exergue, selon une approche qualitative, les différents blocages à l'emploi et à l'évolution professionnelle des femmes dans le métier de la navigation maritime au Maroc, en prenant en considération les caractéristiques du travail effectué par ces femmes, et en tenant compte de la pénurie actuelle et prévue de la main-d'œuvre dans ce secteur professionnel.

Mots clés : Stéréotype de genre ; Marine marchande ; ségrégation professionnelle ; domination masculine ; plafond de verre

Abstract

The recruitment of women as officers in the merchant marine is receiving increased attention to overcome the shortage of qualified officers. However, despite the attempts of the ILO and IMO over the past two decades to improve the integration of women into this sector, maritime jobs are still largely male-dominated, and women seem to face gender-related difficulties in this work environment. Based on in-depth interviews, conducted with 17 women merchant navy officers currently working on board, this article attempts to highlight the various obstacles to the employment and professional development of women in the maritime navigation profession in Morocco, taking into consideration the characteristics of the work performed by these women, and taking into account the current and projected labor shortage in this sector.

Keywords: Gender stereotype ; Merchant Navy ; Professional segregation ; Male domination ; Glass ceiling

Introduction

La navigation maritime est l'une des professions traditionnellement dominées par les hommes depuis bien longtemps. En 1992, l'Organisation Maritime Internationale (OMI) a estimé la représentation des femmes dans le secteur maritime à seulement 1 à 2 % des 1,25 million de marins dans le monde (Belcher et al. 2003, p. 9).

Malgré la domination écrasante des hommes dans la main-d'œuvre maritime, l'emploi des femmes dans les sections opérationnelles des navires a récemment attiré davantage l'attention (Belcher et al., 2003). Les deux principales raisons en sont des facteurs de marché liés à une pénurie d'officiers des navires et des facteurs liés à leur promotion stratégique sur le marché du travail. Sauf que la marine marchande est une activité en grande souffrance au Maroc, d'une part à cause de la crise économique, de la flambée des prix du fuel, la concentration du marché entre les mains de grands groupes internationaux... et d'autre part, à la faillite de la compagnie maritime marocaine publique Comarit-Comanav qui a vu ses navires se faire saisir dans les ports internationaux en 2012 suite à la mauvaise gestion interne et au fort taux d'endettement qui a dépassé les 2 milliards de DH auprès des banques marocaines.

A cela s'ajoute la condition obligatoire d'avoir le « brevets d'aptitude » afin de pouvoir faire partie d'un équipage de navire. Autrement dit, le diplôme de l'institut supérieur des études maritimes ne suffit pas à lui seul pour exercer au sein d'un navire. Un brevet d'aptitude (pont ou machine), discerné en fin d'un exercice allant de 12 à 24 mois à bord d'un navire, dans une position d'adjoint au service d'affectation, et répondant à la réglementation nationale et internationale en vigueur, notamment la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille connue sous le sigle STCW (Convention STCW), reste obligatoire afin de pouvoir décrocher des contrats de navigation.

Cet écosystème rend les choses plus difficiles pour les hommes et les femmes marins marocains, surtout les plus jeunes. D'autant plus que les stéréotypes fondés sur le genre font accroître cette difficulté chez les femmes qui aspirent à monter à bord. Alors, quels sont les blocages réels, fondés sur le genre, qui sont susceptibles de freiner l'accès des femmes à ce secteur d'activité et de limiter leurs perspectives d'évolution ?

Nos données suggèrent aussi que les employeurs ont une série d'attitudes et d'expériences concernant les femmes officières de la marine marchande. Ces attitudes se reflétaient souvent dans les politiques de recrutement informelles des entreprises, qui allaient de politiques ouvertes

d'« égalité des chances », permettant aux femmes d'être employées à n'importe quel poste ou grade, à des politiques officieuses de rejet de toutes les candidatures de femmes marines, quel que soit leur grade, leurs qualifications ou leur expérience. Il est évident que les stéréotypes de genre persistent dans le secteur, et qu'ils sont le plus souvent exprimés par les employeurs qui ont une expérience limitée ou nulle de l'emploi de femmes comme officiers de navigation ou ingénieurs. Les employeurs qui avaient employé ou travaillé aux côtés de femmes marines ont souvent donné des comptes rendus très positifs sur les compétences maritimes des femmes, et plusieurs ont estimé que les performances professionnelles des femmes étaient égales, voire souvent supérieures, à celles des hommes.

Dans cet article, nous allons explorer la question de l'emploi des femmes en mer, compte tenu de la pénurie actuelle et prévue de main-d'œuvre dans ce secteur, en nous appuyant sur des entretiens approfondis dans lesquels nous examinerons les différents obstacles rencontrés lors du processus de leur insertion professionnelle. De ce fait, après une brève description de notre revue de littérature et de la méthodologie utilisée lors de la recherche, nous allons nous attarder premièrement sur les difficultés relatives à l'obtention du brevet de navigation, puis sur les attitudes et les expériences des employeurs maritimes concernant l'emploi des femmes marines. Nous allons mettre en lumière et examiner les mythes populaires concernant l'emploi des femmes ainsi que les expériences réelles des employeurs en matière d'emploi des femmes comme officiers de pont et officiers mécaniciens. Cette section sera suivie d'un examen des récits des femmes marines afin d'explorer leurs expériences en tant qu'officières et employées maritimes. Nous terminerons par une discussion de ces données et une série de recommandations visant à promouvoir la participation et la rétention des femmes dans l'industrie maritime.

1. Revue de littérature

Il est à noter que la revue de littérature francophone sur la condition des femmes travaillant dans le secteur maritime est quasi-inexistante et qu'une contribution notable a été fournie, en anglais, par M. Zhao qui était le chercheur principal de l'étude OIT/SIRC (Organisation International du Travail & Seafarers International Research Centre) sur les femmes marines commandée par l'OIT en 2003. Une étude plus récente sur le sujet a été réalisée par K. Pike et al (2016) sur l'autonomisation des femmes et la gestion des équipages multiculturels (GEM).

Plusieurs thèses et mémoires de master sur ce sujet ont été menées au sein de l'Université maritime mondiale par H. Aggrey (2000) et d'autres articles ont été rédigés sur les questions

relatives à la condition des femmes marines de certaines nationalités tel que Mack, (2007), Başak, A. A. (2015), Ruggunan & Kanengoni, (2017).

Nous considérons que le présent travail constitue une première analyse de fond sur la condition des femmes marines au Maroc.

2. Méthodologie

Cette étude repose sur une approche qualitative axée sur le contenu, la signification, les influences culturelles et la biographie des femmes marines impliquées dans cette recherche. La pertinence de la méthode de recherche qualitative dans le cadre de cette étude réside dans sa capacité à donner un aperçu descriptif de l'identité et du vécu des interviewées.

Cette perspective nous a amené à adopter la technique d'entretien semi-directif, qui nous a permis non seulement de collecter les données relatives à nos variables de recherche, mais d'observer aussi des éléments de métalangage qui donnent un aperçu sur la construction de la pensée des interviewées. En cadrant toujours les sujets et les thèmes de discussion, une marge de liberté a été accordée aux enquêtées pour élargir les propos et exprimer les ressentis et les craintes.

Aussi, nous avons fait le choix de ne cibler que les femmes puisque ce qui nous intéresse ce n'est pas la comparaison des parcours des hommes et des femmes mais la manière dont se construit conjointement l'identité de femmes et d'officières de la marine marchande, la façon dont elles se représentent leurs trajectoires et leurs parcours professionnel, ce qui les a motivés pour choisir une telle carrière ainsi que les éléments qui ont constitué des obstacles ou qui ont favorisé leur réussite professionnelle. Nous avons aussi interviewé des hommes – officiers et cadres dans des entreprises maritime – et eu recours à une recherche documentaire sur le secteur maritime, mais cela a été fait dans le seul objectif de mieux comprendre l'environnement et les conditions de travail des femmes officière de la marine marchande au Maroc.

En effet, cette démarche peut fournir un meilleur aperçu sur la subjectivité des actrices sociales, comme elle nous permettra de procéder à une analyse explicative et une compréhension à posteriori de leurs situations. Cette *« démarche compréhensive s'appuie sur la conviction que les personnes ne sont pas de simples agents porteurs de structures mais des producteurs actifs du social, donc des dépositaires d'un savoir important qu'il s'agit de saisir de l'intérieur, par le biais du système de valeurs des individus ; elle commence donc par l'intropathie. Le travail sociologique toutefois ne se limite pas à cette phase : il consiste au contraire pour le chercheur à être capable d'interpréter et d'expliquer à partir des données recueillies. La compréhension de*

la personne n'est qu'un instrument : le but du sociologue est l'explication compréhensive du social » (Kaufmann, 2016 : p.25).

Aussi, notre terrain de recherche, étant marqué par une pénurie des profils navigants et, surtout, par une quasi-absence des femmes, aller à la rencontre des très peu de femmes qui ont réussi à franchir ce cap n'a pas été une tâche facile. Par conséquent, pour mener notre recherche, nous avons opté pour un « échantillonnage boule de neige » afin d'élargir notre poule d'enquêtées. Les premières femmes que nous avons réussi à contacter nous ont orienté, et ont utilisé leurs propres réseaux personnels et professionnels pour nous introduire à des femmes qui ont accepté directement de répondre à nos questions. Au total, nous avons pu interviewer 17 femmes marocaines, travaillant actuellement à bord des navires marchands, et qui sont considérées comme des pionnières dans le domaine de la navigation maritime Maroc.

3. Le brevet de navigation maritime

En vertu de la « Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers » (STCW), tous les gens de mer doivent répondre à des normes minimales de compétence, d'âge, d'aptitude médicale et de service en mer approuvé. Ces normes sont fixées par chaque gouvernement mais, au minimum, elles doivent refléter les normes STCW et le code STCW. Les brevets que tout marin doit détenir dépendent de son grade, des responsabilités qui lui sont confiées à bord et du type de navire sur lequel il navigue.

La première version de la STCW a été formée lors d'une convention internationale en 1978 et a établi un ensemble de normes pour les marins du monde entier (OMI, s. d.). Avant que l'Organisation Maritime Internationale ne crée cet ensemble de règles mondiales, la tâche était laissée aux gouvernements de chaque pays, ce qui posait des problèmes lorsque les marins traversaient les frontières internationales. L'industrie du transport maritime étant internationale par nature, la STCW a créé le premier ensemble de règles de sécurité et de veille de base pour, avant tout, réduire les confusions. Après que la convention internationale STCW ait établi les exigences minimales de sécurité en 1978, l'OMI a élaboré un nouveau code STCW plus complet en 1995. Ce nouvel amendement à la convention STCW originale définissait des exigences plus spécifiques pour les différents postes de marin, ainsi qu'une formation détaillée en matière de sécurité. Ces modifications sont entrées en vigueur en 1997, et les nouveaux marins entrant dans l'industrie maritime après août 1998 devaient satisfaire aux nouvelles normes des révisions de 1995.

En 2010, l'Organisation maritime internationale a de nouveau modifié les règles STCW en adoptant ce que l'on appelle communément les amendements de Manille. En raison de l'évolution rapide de la technologie et de l'amélioration des pratiques de navigation, les règles STCW de 1995 ont commencé à être dépassées. À partir de janvier 2012, les marins qui entrent dans l'industrie maritime sont désormais tenus par l'OMI d'adhérer aux nouvelles règles et réglementations de la version actualisée de la STCW 2010. Jusqu'en 2017, les nouvelles exigences étaient mises en œuvre par l'OMI chaque année, ce qui donnait aux compagnies maritimes suffisamment de temps pour mettre à jour l'équipement à bord ainsi que pour permettre à leur équipage de suivre de nouveaux cours de formation et de certification.

Si les exigences spécifiques de la STCW continuent de changer, l'objectif général reste toujours le même : promouvoir la sécurité et protéger les biens, les vies humaines et l'environnement. L'OMI s'efforce continuellement de proposer de nouvelles réglementations et de meilleures pratiques pour protéger la vie des marins. Par exemple, plus de 20 000 accidents se produisent chaque année dans le monde dans le secteur de la pêche. Pour tenter de réduire le nombre d'accidents, l'OMI a élaboré le STCW-F afin de sensibiliser les pêcheurs aux meilleures pratiques et aux mesures de sécurité.

Au Maroc, c'est le Bulletin Officiel n° : 4736 du 21/10/1999 qui régit les conditions d'obtention du brevet de navigation conformément aux exigences de la STCW. D'ailleurs, l'article 2 stipule que « *le brevet de lieutenant au long cours est délivré, sur sa demande, au titulaire du diplôme de lieutenant au long cours délivré par l'Institut supérieur des études maritimes (ISEM) ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :*

- a. être âgé de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande.
- b. justifier de dix-huit (18) mois de navigation sur des navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 500 unités, dont douze (12) mois avec une formation approuvée et consignée dans un registre de formation délivré à cet effet, ou sinon justifier de trente-six (36) mois de navigation sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 unités.
- c. être titulaires d'un certificat approprié ayant trait au SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) » (BO n° : 4736 - Page : 862).

Le problème qui se pose à ce niveau est qu'avec une flotte maritime nationale quasi-inexistante, il devient encore plus difficile pour les jeunes diplômés de l'ISEM (Institut Supérieur d'études Maritimes) de décrocher un stage d'embarquement et valider les conditions du brevet de navigation tel que stipulé par le Bulletin Officiel. Le cas s'aggrave encore plus pour le cas des femmes. Maryem nous en fait le témoignage :

Surtout après la crise, il y a vraiment très peu de compagnies marocaines qui ont des navires. Donc on est obligé d'aller voir chez les compagnies internationales. Chez eux c'est encore plus difficile de décrocher un contrat d'une part parce qu'on est marocain, et puis parce que je suis une fille !

Maryem. 30 ans. Lieutenant mécanicien

En effet, le pavillon marocain est passé ainsi de 66 navires dans les années 80 à 15 en 2013, avec une poignée de compagnies marocaines, et à 8 seulement en 2018 appartenant à 7 compagnies, dont un bitumier, trois porte-conteneurs et trois pétroliers.

Tableau N°1 : La répartition de la flotte marchande au Maroc

ARMATEUR	NOM DU NAVIRE	TYPE	TJB	ANNEE DE CONSTRUCTION
D'AMICO DRY MAROC	CIELO DI RABAT	PORTE CONTENEURS	21531	1997
COMANAV	OUED ZIZ	PORTE CONTENEURS	5638	1998
	CMA CGM TANGER	PORTE CONTENEURS	9966	2003
PETROCAB	ANFA	PETROLIER	5281	1998
	TINJIS	PETROLIER	4471	2005
BITUMA	BITUMA I	BITUMIER	3964	1997
MARCAB	IMIRKLY	PETROLIER	3576	2010
MAROC FEEDERING	CASABLANCA A	PORTE CONTENEURS	8633	1996

Source : Ministère de l'Équipement et de l'Eau, 2018, P.2

Avec cette pénurie des navires, et le nombre d'élèves-officiers qui se voit dans l'obligation de décrocher un stage, les lauréats de l'ISEM se retrouvent automatiquement dans un contexte difficile et très concurrentiel. « *En effet, la ruée vers le peu de navires encore en activité, engendre une longue file d'attente, qui se traduit pour les élèves officiers par une durée de navigation aussi longue que chaotique pour l'obtention du premier brevet salvateur. Le reste des officiers effectue ses stages d'embarquement à bord d'unités mal adaptées à la formation requise d'un officier navigant au commerce (remorqueur par exemple). Une situation qui entache sérieusement l'attractivité du métier et qui de surcroît, contraint ceux qui ont tenté l'aventure, à*

l'abandon du parcours professionnel de navigant au profit d'autres spécialités ou métiers à terre » (RAFIKY, 2014).

Le déclin qu'a connu le pavillon marocain a eu un impact négatif sur les gens de mer en général qui restent un vecteur important du développement du secteur de transport maritime au Maroc. A cette baisse du nombre des navires se rajoute la contrainte des restrictions liés aux textes de la réglementation nationale et internationale en vigueur. Cela dit que, dans un contexte pareil, c'est l'expérience recherchée par la mise en place de la convention STCW, et du brevet de navigation, qui fait principalement défaut en impactant directement deux aspects très importants du processus de construction des projets professionnels des nouveaux lauréats. D'une part, cela réduit leurs chances d'intégration des métiers de la navigation maritime faute de trouver le bon stage, ou le bon engin, d'une autre part, cela agit sur la qualité de la formation-action sensée être vécue à bord, au détriment des compétences clés dans la gestion et l'exécution des fonctions au sein de l'état-major du navire. Comme le souligne Benaïcha (2021), *« ces dernières années on a constaté que la majorité des officiers de la Marine Marchande souffrent un manque d'expérience à bord des navires de commerce, parce qu'ils ont évolué à bord des engins de servitudes, à savoir les dragues, remorqueurs, et supply vessel. L'administration maritime s'est trouvée obligé d'alléger les conditions d'obtention de brevet d'officier. (Passage de 24 mois à 12 mois pour le LLC et de 60 mois à 48 pour le CLC). C'est la solution la moins efficace à long terme, dont une des conséquences serait un capital humain moins expérimenté pour répondre aux besoins ambitieux de la stratégie du secteur portuaire et maritime du Royaume » (BENAÏCHA, 2021).*

Le climat qui plane sur le secteur du transport maritime marocain est ainsi marqué par une disparition en cours du pavillon national et une mise à mal de la main d'œuvre qui connaît un taux de chômage et de perte d'emploi très élevé. Les réflexions qui ont prédominé chez les preneurs de décision du secteur du transport maritime étaient orientés vers l'augmentation de l'effectif navigant afin de donner une propulsion, naïvement ambitieuse, au secteur en crise. Cette préparation d'une main d'œuvre qualifiée a été l'origine de ce sureffectif que connaissent les peu de navires marocains toujours en circulation et n'a pas été accompagné d'une mise à niveau des structures économiques et juridiques pour insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur. Actuellement, vu le caractère polyvalent de la formation à l'ISEM et le développement du secteur portuaire, une grande partie des débouchés s'oriente directement vers les métiers à terre.

4. Le poids de la ségrégation professionnelle

A ces premières données sur le secteur maritime au Maroc, d'une part en crise, et d'une autre très masculinisé et véhiculant une culture hostile au féminin et à la féminité, expliquant en partie pourquoi le nombre de femmes marocaines officières de la marine marchande est resté très faible, s'ajoute un autre facteur qui entrave les carrières de ces femmes dans la navigation maritime. Il s'agit de la ségrégation professionnelle.

En effet, les compagnies maritimes restent très prudentes dans le recrutement des femmes dans des postes relevant du transport des marchandises. Comme nous l'a expliqué un professeur au sein de l'ISEM :

Chaque année, nous rendons visite à de nombreuses sociétés de transport maritime pour connaître les possibilités de stages, et éventuellement d'embauche, pour nos futurs diplômés. Malheureusement, le résultat est toujours décevant. Les compagnies maritimes rejettent rarement notre demande directement, parce qu'elles souhaitent accueillir davantage de diplômés masculins chez nous. Cependant, ils nous laissent toujours attendre jusqu'à ce que les filles perdent espoir et trouvent d'autres alternatives à terre.

Abdellah. 51 ans. Professeur à l'ISEM.

Pourquoi les compagnies maritimes ne veulent-elles pas recruter des femmes ? De nombreux facteurs contribuent à l'attitude négative des compagnies maritimes en matière de recrutement de femmes marines. Premièrement, l'offre en ressource humaine masculines est suffisante pour répondre à la demande des compagnies maritimes. Bien qu'elles connaissent parfois une pénurie d'officiers supérieurs, les compagnies peuvent pallier cette pénurie en augmentant temporairement les salaires des officiers, ce qui permet d'attirer davantage de professionnels (masculins) ou d'inciter les officiers en place à rester en mer plus longtemps.

Deuxièmement, la présence de femmes à bord est considérée comme pouvant entraîner une augmentation des coûts pour les compagnies maritimes. La convention du travail maritime 2006 (OIT 2006) et d'autres conventions internationales ont prescrit des exigences particulières pour les femmes marines, telles que des chambres et des salles de bain séparées. En outre, les armateurs peuvent être tenus de fournir aux femmes à bord du matériel et des fournitures spécifiques aux femmes, comme des serviettes hygiéniques et des pilules de planification familiale. Par conséquent, la plupart des armateurs sont réticents à employer des femmes qui pourraient leur coûter un peu plus cher.

Troisièmement, le nombre de femmes qualifiées est trop faible pour que les compagnies maritimes puissent recruter régulièrement des femmes compétentes comme pratique normale. En outre, aux yeux de nombreux armateurs et gestionnaires de navires, les femmes à bord entraîneraient des problèmes supplémentaires pour la gestion de l'équipage. La gestion d'un équipage exclusivement masculin reste, selon eux, beaucoup plus facile que celle d'un équipage mixte, comme l'a expliqué dans l'interview un responsable d'une grande société de gestion de navires.

Ces dernières années, nous avons reçu de nombreuses suggestions pour recruter des femmes diplômées en navigation maritime. Certaines suggestions émanent de hauts responsables du ministère de l'équipement et de transport. Nous avons discuté de cette question à de nombreuses reprises lors de réunions internes. Cependant, la proposition de recruter des femmes marines est toujours rejetée par la majorité des membres de la réunion. La raison principale est que personne ne veut prendre la responsabilité de prendre une telle décision. Nous ne savons pas ce qui peut se passer si une femme travaille à bord parmi un groupe de marins masculins. Nous avons entendu parler d'incidents survenus dans d'autres compagnies maritimes, liés à la présence de femmes à bord. Nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs.

Omar. 47 ans. Responsable d'équipage dans une compagnie maritime.

En effet, les compagnies maritimes ont exprimé leurs inquiétudes, car elles estiment que les femmes en mer peuvent parfois causer des problèmes et des désagréments aux autres marins masculins. Selon eux, lorsque les membres de l'équipage sont uniquement des hommes, les relations entre les membres de l'équipage sont relativement « *pures et simples* ». Les relations peuvent « *changer de manière significative lorsqu'une femme rejoint le groupe. En outre, de nombreux désagréments peuvent survenir parce que ces marins masculins doivent partager le même espace avec des femmes* ». Ces préoccupations ont également été rapportées par un troisième ingénieur de 36 ans qui a partagé son expérience et son opinion lors de l'entretien.

J'ai travaillé une fois avec une femme asiatique, qui était le second officier. Avant que la dame nous rejoigne, tout allait bien et était paisible à bord. Cependant, après son arrivée, beaucoup de choses ont changé et des problèmes sont apparus. Par exemple, tout l'équipage partageait la même blanchisserie. Nous mettions normalement les vêtements lavés sur les cordes à linge dans la salle de lavage avec chauffage. Cependant, la dame mettait toujours ses sous-vêtements avec les nôtres. De nombreux collègues ont déclaré qu'ils se sentaient nerveux et mal à l'aise à ce sujet. En outre, nous ne pouvions plus nous déshabiller jusqu'à la taille dans les salles communes. De plus, par la suite, deux officiers supérieurs se sont montrés jaloux l'un de l'autre à cause de la dame. Par conséquent, l'affaire a été signalée au responsable de l'équipage comme un incident, et elle a été rappelée à la compagnie immédiatement.

Hassan. 36 ans. Ingénieur mécanicien.

Cet « incident » suggère une culture de navire très hostile aux femmes marins. Le problème vient principalement de l'attitude et du comportement de certains membres masculins de l'équipage. Ironiquement, c'est la femme officière qui a été punie. Ce témoignage nous a poussé à aller creuser plus au niveau des compagnies maritimes et leurs procédures de recrutement.

Les responsables des compagnies interrogés dans le cadre de cette étude avaient des expériences très diverses en matière d'emploi des femmes marins. Certains ont déclaré n'avoir aucune expérience des femmes en tant que membres d'équipage, d'autres se sont limités à des femmes dans des rôles de non-officiers comme les stewards ou les cuisiniers adjoints et d'autres encore ont décrit une expérience très modeste en tant qu'employeurs d'un certain nombre de femmes dans les rangs des officiers des ferry de croisières.

En effet, un certain nombre de mythes ou d'idées fausses concernant les femmes officières de la marine marchande continuent à imprégner le secteur des transports maritimes. L'une des idées fausses les plus répandues est liée à la notion d'emplois « appropriés » pour les hommes et les femmes. Cette notion est basée sur des croyances et des compréhensions stéréotypées concernant les compétences, les capacités et les caractéristiques des personnes, uniquement en fonction de leur sexe. Historiquement, le travail des femmes est généralement considéré comme impliquant des compétences de « soins », de « prise en charge » et « l'expression de sentiments », ainsi que des composantes routinières, moins visibles et plus monotones du travail. Certains employeurs ont constaté que ces stéréotypes sexistes concernant les tâches et les lieux de travail appropriés étaient fondés sur des idées concernant les différences « naturelles » entre les hommes et les femmes. Comme l'a noté un employeur :

Les filles et les garçons sont différents, l'homme et la femme sont différents, par exemple, les garçons sont plus courageux que les filles, et c'est important, car cela a un impact sur la prise de décision, vous devez prendre des décisions critiques lorsque vous naviguez en mer.

Ismail. 41 ans. Responsable RH dans une compagnie maritime.

Certains employeurs étaient d'un avis qui croit tout simplement que la navigation maritime était tout trop « difficile » et que les conditions d'emploi étaient trop dures pour que les femmes puissent y faire carrière. Comme l'a déclaré un employeur :

Je dois dire que nous ne sommes pas prêts à les recruter [les femmes]. C'est trop compliqué de les avoir. Comme vous le savez, le travail et la vie en mer des marins sont très durs ; il n'y a aucune comparaison entre le travail [des marins], les

conditions de travail et les conditions sur terre. Le métier de marin est un métier d'homme ; c'est aux hommes de le faire.

Nabil. 33 ans. Responsable RH dans une compagnie maritime.

D'autres estimaient que les femmes pouvaient travailler en mer, mais uniquement à bord de certains navires et à des postes qui n'entraient pas en conflit avec les notions de féminité. Ainsi, les femmes pouvaient travailler à bord de navires de croisière ou de navires à passagers à des postes tels que cuisinier adjoint, officier radio ou steward, ou dans les services d'hôtellerie et de restauration. En particulier, la salle des machines, avec ses images associées de « chaleur, de saleté et de sueur » et de tâches « lourdes » et physiquement exigeantes, était considérée comme le secteur le moins approprié pour l'emploi des femmes, comme l'a déclaré un autre employeur interrogé à ce sujet :

Une autre raison est que le travail sur le navire est tout simplement trop difficile. Il n'y a pas de problème si la femme travaille à la passerelle - comme le navigateur - mais il n'est pas question qu'elle travaille dans la salle des machines, c'est trop dur pour elle. Même si vous avez une moitié d'hommes et une moitié de femmes dans la salle des machines, je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, le travail le plus dur devra être fait par les hommes.

Anas. 37 ans. Responsable RH dans une compagnie maritime.

Les attitudes négatives à l'égard de l'emploi des femmes étaient également liées aux perceptions du rôle des femmes dans la famille et aux préoccupations associées aux croyances sur l'incompatibilité d'une carrière en mer avec le mariage et la maternité. L'idée que les femmes sont plus susceptibles que leurs homologues masculins de quitter la mer tôt, en particulier après s'être mariées et/ou avoir eu des enfants, a été associée à la conviction que les femmes constituent un mauvais investissement en termes de formation et de développement. Comme l'a déclaré un armateur européen :

Parce que vous voyez les femmes, peut-être que lorsqu'elles vont sur un bateau, elles vont trouver quelqu'un, faire l'amour et peut-être se marier et c'est tout. [Leur carrière de navigatrice] s'arrêtera là. Et ainsi le cercle continue.

Mohammed. 55 ans. Dirigeant dans une compagnie maritime.

Dans le même ordre d'idées, les employeurs ont parfois exprimé la crainte que la présence de femmes à bord des navires n'entraîne des tensions sexuelles et de la jalousie parmi les membres masculins de l'équipage, menaçant ainsi l'efficacité des relations de travail. Les compagnies qui avaient une opinion négative des femmes officières venaient de pays européens et asiatiques. Ces

employeurs avaient souvent en commun le fait qu'ils n'avaient que peu ou pas d'expérience de l'emploi de femmes marins comme membres d'équipage. Cependant, un certain nombre d'entreprises ne partageaient pas ces points de vue négatifs. Nous avons constaté que les entreprises qui avaient employé des femmes officières avaient généralement un retour très positif sur cette expérience. Ces employeurs ont souvent parlé en termes élogieux des performances professionnelles des femmes officières qu'ils employaient. Comme l'a noté un employeur :

Elles sont plus attentives. Je déteste dire qu'elles sont plus intelligentes parce que je ne fais pas de tests d'intelligence avec elles [mais ...] elles sont plus engagées vous savez.

Kamal. 49 ans. Dirigeant dans une compagnie maritime

En effet, certains employeurs ont déclaré qu'ils pensaient que les femmes étaient plus performantes dans leur travail que leurs homologues masculins. Ce résultat est parfois attribué aux difficultés et aux préjugés que les femmes rencontrent au cours de leur formation et de leur carrière et qui, selon eux, les rendent plus déterminées à réussir. Comme l'ont fait remarquer deux employeurs :

Elles étaient bonnes parce que [...] il y avait toujours un objectif devant elles, elles voulaient toujours battre le côté masculin des choses, et non, c'est un bon objectif, et elles l'ont toutes atteint sans aucun doute. Les filles qui ont réussi, je les regarde et je parle à certains de mes amis qui ont travaillé avec elles, et la conclusion est que les filles qui font ce travail sont extrêmement déterminées, elles sont très concentrées sur ce qu'elles font.

Youssef. 38 ans. Dirigeant dans une compagnie maritime.

Vous savez que quels que soient les problèmes qu'elles rencontrent, elles ne les feront pas sortir des rails. Donc, si j'étais sur le point d'employer un second ingénieur ou un ingénieur en chef qui soit une femme et qui ait la connaissance du travail en mer et tout cela, je pense que je la choisirais. Si elle a fait tout ce chemin, alors je sais que je vais avoir quelqu'un qui est très déterminé à bien faire son travail, qui n'est pas là pour faire des bêtises, qui aura les bonnes attitudes.

Samia. 46 ans. DRH dans une compagnie maritime.

Contrairement aux craintes que les femmes n'introduisent des tensions sexuelles, ces responsables de la compagnie ont indiqué que la présence de femmes à bord pouvait améliorer activement le moral et l'atmosphère, en favorisant un environnement plus « normal » pour l'équipage dans lequel vivre et travailler. Étant donné que de nombreux marins travaillent pendant

des périodes de quatre mois ou plus et ont souvent peu d'occasions de descendre à terre, l'environnement plus équilibré d'un navire mixte peut être d'une importance considérable.

Les éléments examinés dans ces entretiens indiquent clairement qu'il reste un long chemin à parcourir avant que les femmes officières de la marine marchande marocaines puissent bénéficier d'un traitement équitable et avoir des possibilités d'emploi équitables à bord.

En outre, un employeur ne doit pas refuser d'employer des femmes, ni leur imposer des restrictions supplémentaires en raison de leur sexe. Ces dispositions sont réaffirmées dans un certain nombre de lois et règlements, par exemple à l'article 12 de la nouvelle constitution¹ de 2011, « *l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois. L'Etat œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination* ».

Dans cette même perspective, le code de travail marocain indique dans l'Article 9 qu'il « *est également interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, ayant pour effet de violer ou d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement* ».

Pourtant, les femmes sont toujours l'objet d'une protection juridique – à côté des mineurs – dans des dispositions telles que celles stipulées dans le Titre 2 du Livre II du code de travail. En effet, selon l'Article 179, « *il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines* ». Aussi dans l'Article 181 il est mentionné qu'« *il est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques*

¹ Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011) portant le Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) qui a pour objet la promulgation du texte de la Nouvelle Constitution.

de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. La liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire ».

Pour ce qui est de la liste des travaux qui sont interdits aux femmes, ils ont été fixés par le décret² publié dans le Bulletin officiel n° 5906. On peut noter qu'il n'existe pas de législation interdisant explicitement la participation des femmes aux activités maritimes, et pourtant, un certain nombre de règlements restreignent de fait les possibilités d'emploi des femmes dans ce secteur d'activité.

Bien que destinées à protéger les droits et les intérêts des femmes, ces dispositions ont tendance, dans la pratique, à dissuader de nombreux employeurs de recruter des travailleuses, y compris des femmes marines. Un responsable du recrutement dans une grande compagnie maritime a expliqué la politique et la pratique de recrutement de son entreprise comme suit :

Si nous recrutons des femmes, nous devons prendre en compte une série de questions, notamment les conditions de travail physique des femmes, leur état physiologique et leurs besoins en matière de maternité. Nous savons que les femmes ont des droits égaux en matière d'emploi. En vertu du droit du travail, nous avons la responsabilité d'offrir aux femmes des chances égales en matière d'emploi. Cependant, nous avons le droit de rejeter les candidatures des femmes sur la base des dispositions restrictives de la loi, et nous pouvons dire que notre rejet vise à protéger leurs droits légaux en vertu de la loi chinoise.

Mohammed. 55 ans. Dirigeant dans une compagnie maritime

La « justification » donnée par ce responsable du transport maritime est largement représentative des attitudes dans l'industrie. Il y a donc beaucoup à améliorer dans le système juridique marocain pour permettre et renforcer la participation des femmes au transport maritime et à la navigation au Maroc.

Effectivement, les employeurs qui avaient une vision négative du travail des femmes en tant qu'officières de la marine marchande avaient généralement une expérience très limitée, voire nulle, de l'emploi de femmes sur leurs navires. Cela n'est peut-être pas surprenant : si un employeur, dans quelque secteur que ce soit, a une opinion préconçue selon laquelle seuls les employés masculins peuvent remplir efficacement certains postes ou accomplir certaines tâches, alors, s'il y a suffisamment d'hommes pour occuper ces postes, il est peu probable qu'il embauche des femmes. Il semble également que pour un petit nombre d'employeurs, même si au cours de leur carrière ils ont pu avoir une expérience variée en termes de « bons » et de « mauvais » marins

² Bulletin officiel n° 5906 du 1ersafar 1432 (06 -01-2011). Décret n° 2-10-183 du 9 hija 1431 (16 novembre 2010) fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d'occuper certaines catégories de personnes.

masculins, une seule expérience négative avec une ou deux femmes marins pourrait effectivement influencer leur opinion quant à l'aptitude de toutes les femmes en tant qu'employées potentielles.

Afin de bien comprendre les questions relatives à l'emploi des femmes marins, il est nécessaire de parler, non seulement aux employeurs, mais aussi aux femmes marins elles-mêmes. Les récits des femmes ont mis en évidence un certain nombre de difficultés qu'elles ont rencontrées dans leur quête d'une carrière en mer. Toutes les femmes interrogées, sans exception, ont réaffirmé les constats tirés plus haut liés à l'attitude des employeurs à leur égard, en faisant état des difficultés à trouver des entreprises prêtes à les laisser naviguer sur leurs navires, que ce soit pour compléter leur formation ou pour occuper un poste de navigation. Une fois qualifiées, de nombreuses femmes ont fait l'expérience de candidatures dans des entreprises qui les ont rejetées en raison de leur sexe. L'une des expériences les plus marquantes est celle que nous a raconté Hiba lors de sa recherche de stage pour la validation de son brevet de lieutenant.

Il y a des compagnies qui n'acceptent pas, et de manière catégorique, les femmes à bord. Au fait, moi-même j'allais embarquer dans un cargo. J'avais fait mes valises, j'étais prête ! et, la veille, on a annulé mon embarquement. On m'appelle pour me dire que je n'allais pas monter à bord parce que je suis une femme. Le problème c'est que j'ai fait un parcours énorme pour avoir cette chance. Je suis partie voir le directeur, j'ai contacté le siège dans un pays étranger, j'ai dû attendre beaucoup de temps pour créer moi-même cette chance. Il m'a fallu trois mois entre paperasse, entretiens et différents tests pour qu'à la fin on m'appelle la veille pour me dire froidement que je ne serais pas admise à bord. Enfin ils ont cédé ma place à un gars. Vous imaginez ! un coup de téléphone ! sans laisser de trace ! on nous balance des slogans sur l'égalité et la parité, sur les droits des femmes, mais finalement, dans les coulisses, on n'applique rien de tout cela ! pour eux, la femme n'est bonne que pour les [bateaux de] passagers et les détroits.

Hiba, 26 ans, Second Lieutenant.

Pour ainsi dire, une grande disparité s'est installée dans la répartition des sous-secteurs maritimes entre les sexes. Les hommes ont gardé les fonctions de navigation dans les hautes mers – les blue-water navy – et ils ont légué aux femmes la tâche de « prendre soin » des passagers à bord des navires de luxe. D'ailleurs toutes les femmes de notre échantillon qui sont actuellement en service à bord d'un navire, le sont sur des bacs, des ferrys, les liners ou des navires de croisières de compagnies étrangères. Certes, la navigation dans les hautes mers est plus dangereuse, mais plus prestigieuse pour les marins et plus rentable. Alors que le travail sur les bateaux de passagers est moins prestigieux et constitue désormais le secteur de navigation maritime le plus féminisé. Cette ségrégation horizontale est, à notre avis, causée principalement par les discriminations

implicites des recruteurs à l'égard des femmes. Si certaines tentent toujours le coup pour « se créer une chance », d'autres ont choisi depuis le départ de ne pas rentrer dans ces tourbillons en s'orientant directement vers ce qui relève de la « responsabilité des femmes » dans le monde maritime.

A vrai dire, je n'avais pas postulé dans une grande partie des compagnies car c'était perdu d'avance. Ça ne sert à rien de postuler chez eux en tant que femme. Pour exercer à bord, c'est plus facile pour nous de trouver un poste sur un [bateau de] passager. Et quand même, il faut croire qu'il n'est pas donné à toutes ! il va falloir le décrocher !

Sanae. 26 ans. Lieutenant pontiste.

Les entreprises de transport, notamment routier, ferroviaire et aérien (ITF, 2014) sont généralement dominées par les hommes. De même, le transport maritime est connu dans le monde entier comme une industrie extrêmement dominée par les hommes. Il est difficile d'obtenir des chiffres exacts sur les travailleuses du transport maritime, en particulier dans le secteur privé, y compris la marine marchande et l'industrie de la pêche. Cependant, il a été rapporté que le pourcentage de femmes marins en 1998 était d'environ 2% selon l'Organisation Maritime Internationale (OMI) (Belcher et al. 2003). Ce chiffre inclut les femmes dans les sections non opérationnelles des navires, comme l'hôtellerie et la restauration. Les femmes officiers de pont et les mécaniciennes sont présentes en nombre beaucoup plus restreint sur les cargos, et on estime qu'elles constituent 0,12% de la population totale des gens de mer (Drewry, ILO et ITF 2009).

Le dernier rapport de Manpower (BIMCO et ICS ; 2016) estime que les femmes marines ne représentent que 1% de tous les marins. Cela semble impliquer une diminution de 1% du nombre de femmes marines en 15 ans. Cependant, ce chiffre inclut uniquement les femmes dans les sections opérationnelles des navires. Néanmoins, environ la moitié de ce chiffre provient des femmes cadettes et stagiaires qui n'ont pas encore effectué leur temps de mer de 12 mois pour obtenir une licence. Par conséquent, on peut considérer que les femmes marines pleinement qualifiées dans les sections opérationnelles des navires ne représentent que 0,5%. On observe parfois des femmes officiers dans les secteurs des navires à passagers, tels que les navires de croisière, les navires à passagers et les petits ferry-boats. Si ces chiffres contribuaient à une partie de ce 0,5%, le chiffre précédent de 0,12% de femmes marins sur les navires de charge serait encore une image réaliste.

Aux hommes la marchandise, aux femmes les passagers. Telle est la logique qui opère actuellement dans le monde de la navigation maritime. Ainsi, la profession de marin tend à être marquée par une ségrégation horizontale, car environ 98 % de la main-d'œuvre maritime est masculine (Drewey, OIT & ITF, 2009). Selon l'OIT, dans le secteur des croisières, les femmes représentent 17 à 18 % de la main-d'œuvre. 94% (Quatre-vingt-quatorze pour cent des femmes sont employées sur des navires à passagers, (68% sur des ferries et 26% sur des navires de croisière) et 6% sont employées sur des cargos, c'est-à-dire des porte-conteneurs, des pétroliers, etc. En ce qui concerne les emplois, il existe des femmes capitaines de navire et chefs mécaniciens, ainsi que d'autres officiers. Parmi ce dernier groupe, 51,2% des femmes en mer proviennent des pays de l'OCDE, 23,6% d'Europe de l'Est, 9,8% d'Amérique latine et d'Afrique, 13,7% d'Extrême-Orient et 1,7% d'Asie du Sud et du Moyen-Orient.

La ségrégation entre les sexes dans les métiers de la mer est encore plus importante dans le département des moteurs. La plupart des femmes choisissent d'étudier les sciences nautiques plutôt que l'ingénierie maritime. Dans notre échantillon, une seule femme occupe le poste de machiniste, et elle est la première femme machiniste du pays !

5. Faire face aux stéréotypes de genre

Comme on vient de le voir, la première barrière pour les femmes marins reste la culture ancrée dans la profession. Kitada (2010, 2013) a étudié la culture professionnelle des gens de mer et a conclu que les normes et valeurs masculines se reflètent dans la culture du travail à bord des navires. On suppose souvent que les emplois à bord nécessitent des muscles pour faire fonctionner les équipements à bord. Selon les recherches (Kitada 2010 ; Chan 2019), les femmes marines ont noté que même si la technologie a connu une grande avancée, l'utilisation de la force musculaire démontre la valeur masculine traditionnelle du travail et privilégie l'emploi d'hommes forts et résistants. L'idée de masculinité embrassée dans la culture professionnelle des gens de mer ne se limite pas aux aspects physiques mais aussi aux aspects symboliques. L'idée que les femmes ont tendance à être émotives et à pleurer véhicule une image négative de la capacité des femmes à travailler en mer.

La deuxième barrière pour les femmes marines est l'idée fausse que les femmes ne sont pas adaptées aux emplois en mer et c'est un préjugé commun dans le monde entier (Kitada ; 2010). Basak (2015) souligne que ce préjugé est souvent démenti et que de nombreuses femmes turques ont prouvé qu'elles étaient compétentes dans leur travail en mer. En outre, un vieux mythe

largement répandu en Europe veut que les femmes portent malheur en mer lorsqu'elles sont à bord (Cordingly ; 2002).

Le principal défi pour les femmes marins est un problème commun en général pour les travailleuses dans les professions dominées par les hommes : un manque de sensibilisation et des stéréotypes sur la capacité des femmes à travailler. Une division sexuée du travail est encore courante dans de nombreuses régions du monde (Walby 1988 ; Cunningham 2007 ; Kring 2017). Les femmes ont tendance à être perçues comme adaptées aux emplois de « soins », tandis que les hommes sont susceptibles d'être adaptés à des emplois exigeant des muscles ou à des postes de direction.

Une fois à bord, que ce soit en tant qu'élèves officiers ou plus tard en tant qu'officiers qualifiés, il n'était pas rare que les femmes rencontrent des difficultés avec leurs collègues masculins, dont un petit nombre avait parfois du mal à accepter les femmes dans des postes maritimes. Ces préjugés ont tendance à se manifester ouvertement et parfois de manière hostile, ou, de manière moins évidente, par la croyance que les femmes ne peuvent pas accomplir les tâches d'un marin et qu'elles ont donc besoin d'une attitude « protectrice », presque « paternelle », qui entrave également la capacité des femmes à faire leur travail. Comme l'a dit une femme :

Il y a deux types d'hommes différents. Le premier s'attend à plus parce qu'il dit : « Les femmes ne peuvent pas travailler à bord ». Et si vous faites une erreur, ils disent « Ok, je le savais, je le savais. Maintenant vous voyez, elle n'en est pas capable ». Et il y a l'autre type, si vous faites quelque chose d'absolument normal, comme avec un marteau vous mettez un clou dans quelque chose, ils disent, « Oh mon dieu, génial ! Vous pouvez le faire. Je le savais. Fantastique ! » Et c'est aussi tout à fait typique au bout d'un moment, parce que les plus petites choses que vous faites, ils sont tellement, "Oh mon dieu. Oui ! »

Amal, 30 ans, Capitaine au long cours.

Il était courant que les femmes déclarent qu'elles devaient travailler beaucoup plus dur et obtenir de bien meilleures performances que leurs homologues masculins afin d'être acceptées et considérées comme capables de faire leur travail. Comme l'illustrent les citations suivantes :

C'est tout à fait normal, il faut faire deux fois plus d'efforts pour obtenir la preuve qu'on n'est qu'à moitié bonne quand il s'agit des gars.

Sanae, 27 ans, Lieutenant pontiste.

La plupart des problèmes sont dus au fait que les gens regardent votre taille et votre sexe et pensent : « Oh, vous êtes une femme, vous êtes si petite, je ne pense pas que vous puissiez faire toutes ces tâches difficiles ». Et puis, lorsque j'étais ingénieur

adjoint, les gars [m'ont dit] de travailler environ huit heures par jour et je travaille environ 12 à 16 heures par jour pour prouver que je peux travailler et que je peux faire mieux. À partir de ce moment-là, personne ne m'a vraiment dérangé à ce sujet. Ils savent que lorsque je travaille, je travaille très dur.

Sanae, 27 ans, Lieutenant pontiste.

Cependant, la majorité des femmes nous ont dit qu'avec le temps, elles étaient généralement capables de surmonter ces réticences, de se faire accepter et même respecter par leurs collègues masculins. Comme l'a fait remarquer une femme :

Au bout de six mois, je n'ai eu aucun problème, j'étais même respectée - vous savez, des hommes venaient me voir, me posaient des questions. Il suffit de travailler dur et de s'établir. Tout semble suivre après cela. Je n'ai jamais eu de problème au-delà de ça. Je n'ai reçu que des compliments, mais une fois que vous avez passé l'obstacle initial, je pense que tout va bien.

Maria, 33 ans, Capitaine au long cours.

La culture professionnelle des gens de mer présente ses propres règles et règlements ; par conséquent, les marins doivent se façonner à une certaine forme de personnalité et s'adapter et se standardiser pour répondre aux exigences de la culture professionnelle. La plupart des personnes interrogées ont répondu qu'il existe certaines règles et certains tabous à bord que tout le monde devrait respecter.

Le stéréotype de genre selon lequel les femmes ne sont pas aptes à travailler à bord des navires reste répandu dans l'industrie maritime, mais ne décrit plus la réalité. Ces stéréotypes sont généralement construits à partir de faits isolés, mais on a aussi tendance à en minimiser ou à en exagérer certains.

Conclusion

Le travail à bord des navires est très différent de celui des industries situées à terre. Les dispositions appropriées doivent tenir compte des caractéristiques du travail effectué par les femmes exerçant le métier de marin. En outre, bien que de nombreuses dispositions stipulent que les femmes ont les mêmes droits que les hommes en matière d'emploi, ces dispositions manquent de détails et sont trop générales pour être appliquées. Pour que les femmes marines puissent bénéficier de la loi, des dispositions plus spécifiques devraient être stipulées. Parallèlement, des mesures pénales devraient être prévues pour faire en sorte qu'il ne soit pas facile pour les employeurs de violer ces dispositions.

D'autre part, le fait que seul un nombre limité de femmes marines soit disponible sur le marché du travail est un autre facteur qui restreint leurs possibilités d'emploi. Bien que, au niveau mondial, le nombre de femmes marines soit en augmentation (Belcher et al. 2003), les femmes ont tendance à être dispersées sur différents navires. Dans la plupart des cas, il n'y a qu'une seule femme qui travaille au sein d'un groupe de marins masculins. Si les femmes marines sont à bord en tant que groupe, elles peuvent s'entraider et être en mesure de défendre ensemble leurs droits. En outre, les compagnies maritimes sont souvent réticentes à modifier leurs pratiques d'équipage pour une seule femme marine.

En outre, l'industrie maritime a besoin de plus d'incitations pour employer des femmes marines. Dans l'environnement juridique actuel, les compagnies maritimes ne sont pas suffisamment incitées à recruter des femmes à bord. Selon eux, la présence de femmes à bord ne peut qu'entraîner davantage de problèmes pour la gestion de l'équipage, comme par exemple le harcèlement sexuel, les agressions ou autres abus. D'autre part, l'emploi de femmes marines implique un coût supplémentaire pour la compagnie maritime. Selon les normes internationales, un navire ayant des femmes à son bord doit être équipé d'installations et de fournitures spéciales. Les compagnies maritimes se soucient généralement davantage du profit. Elles n'ont généralement pas besoin de prendre les femmes en considération, sauf si elles souffrent d'une grave pénurie de main-d'œuvre maritime provenant des sources conventionnelles, c'est-à-dire les marins masculins et étrangers.

Par conséquent, il ne suffirait pas de demander que les femmes marines aient accès à davantage de possibilités d'emploi. Des mesures radicales doivent être prises pour faciliter le changement ; changement d'attitude, de comportement, de politique et de pratique. Plus précisément, des efforts doivent être déployés sur ces trois aspects afin d'améliorer les conditions des femmes marines au Maroc. Premièrement, l'égalité des sexes est un indicateur important de la justice sociale de la société. Le gouvernement devrait prendre des mesures pragmatiques pour promouvoir les possibilités d'emploi de ces femmes. Par exemple, le gouvernement peut fournir des incitations aux compagnies maritimes en leur offrant une fiscalité préférentielle. Ensuite, la société peut appeler les syndicats, les communautés et les organisations sociales à soutenir davantage l'emploi des femmes dans le secteur de la navigation maritime. Il devrait exister un mécanisme permettant aux compagnies maritimes de bénéficier d'un soutien financier pour l'emploi de femmes marines. Ce soutien vise à compenser le coût supplémentaire engendré par l'emploi de femmes à bord. Troisièmement, l'industrie maritime devrait établir sa responsabilité

sociale (RSE), qui promeut l'égalité des sexes dans la profession. Les compagnies maritimes qui emploient activement des femmes devraient pouvoir bénéficier d'une meilleure réputation et d'un plus grand prestige. En conséquence, ils auront plus de chances de réaliser de meilleures transactions que ceux qui passent outre leurs responsabilités sociales, notamment le recrutement et le traitement équitables des femmes marines.

Aussi, dans le cadre de notre recherche, nous avons pu identifier plusieurs approches du changement organisationnel en lien avec les conceptions courantes du genre dans les entreprises. Notre ambition, dans nos prochains travaux, serait de pouvoir agir sur les cultures organisationnelles de façon à déconstruire les stéréotypes liés à l'emploi des femmes dans les secteurs à dominance masculine et de promouvoir l'égalité des sexes et la diversité. Nous estimons que ces dispositions peuvent améliorer la condition des femmes dans les secteurs à prédominance masculine, et surtout, améliorer drastiquement la performance globale des entreprises.

BIBLIOGRAPHIE

Aggrey, H. (2000). Women in the maritime industry : A review of female participation and their role in Maritime Education and Training in the 21st century. *World Maritime University Dissertations*. https://commons.wmu.se/all_dissertations/383

Başak, A. A. (2015). Women's Role in the Turkish and Global Maritime Industry. *WMU Studies in Maritime Affairs*, 103-111.

Belcher, P., Sampson, H., Thomas, M., Zhao, M., & Veiga, J., ILO, CSIR, (2003). *Women Seafarers : Global Employment Policies and Practices*. International Labour

Benaïcha, O. (2021). *Le transport Maritime au cœur des enjeux de compétitivité et d'attractivité de l'économie marocaine* (p. 18) [Rapport de restitution de la conférence labellisée par la CSMD]. ANISE.

BIMCO, I. (2016). Manpower report : The global supply and demand for seafarers in 2015. *Maritime International Secretarial Services Limited; BIMCO/ICS: London, UK*.

Bulletin officiel n° 5906 du 1^{er} safar 1432 (06 -01-2011). Décret n° 2-10-183 du 9 hïja 1431 (16 novembre 2010) fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d'occuper certaines catégories de personnes.

Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011) portant le Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) qui a pour objet la promulgation du texte de la Nouvelle Constitution.

Chan, F. M. (2019). Female engineer officers : Breaking the glass ceiling. *World Maritime University Dissertations*. https://commons.wmu.se/all_dissertations/1199

Cordingly, D. (2002). *Heroines and Harlots: Women at Sea in the Great Age of Sail* (First Edition). Pan MacMillan.

Cunningham, M. (2007). Influences of women's employment on the gendered division of household labor over the life course: Evidence from a 31-year panel study. *Journal of family issues*, 28(3), 422-444.

Dragomir, C., Baylon, A., Azirh, N., & Leon, A. (2018). Women Leaders in Shipping as Role Models for Women Seafarers. *TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 12(2).

Drewry, ILO, & ITF. (2009). *Manning 2009*. Drewry.

Kitada, M. (2010). Women seafarers and their identities. <https://www.semanticscholar.org/paper/Women-seafarers-and-their-identities-Kitada/8f4ede128e0deb05ae4f7161fc647fa8276c90e9>

Kitada, M. (2013). Code of behaviour at sea: Women seafarers' shipboard identity management. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 12(2), 213-227. <https://doi.org/10.1007/s13437-013-0044-7>

Kring, S. A. (2017). *Gender in employment policies and programmes : What works for women?* [Working paper]. http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-papers/WCMS_613536/lang--en/index.htm

Mack, K. (2007). When seafaring is (or was) a calling : Norwegian seafarers' career experiences. *Maritime Policy & Management*, 34(4), 347-358. <https://doi.org/10.1080/03088830701539107>

Ministère de l'Équipement et de l'Eau. (2018). *Marine Marchande en chiffres*. <http://www.equipement.gov.ma/maritime/Chiffes-cles/Pages/Marine-Marchande-en-Chiffres.aspx>

OMI. s. d. « Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) ». Consulté le 20 mai 2021. [https://www.imo.org/fr/about/Conventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-\(STCW\).aspx](https://www.imo.org/fr/about/Conventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx).

Rafiky, A. (2014, juin 8). *Les compétences humaines du secteur maritime national : Signes d'un tarissement annoncé*. Maritime News. <https://maritimeneews.ma/933-point-de-vue/3170-les-competences-humaines-du-secteur-maritime-national-signes-d-un-tarissement-annonce>

Pike, K., Broadhurst, E., Zhao, M., Zhang, P., Kuje, A., & Oluoha, N. (2016). *The Gender Empowerment and Multi-cultural Crew (GEM) Project Report, 2015–2016 For the ITF Seafarers' Trust*.

Ruggunan, S., & Kanengoni, H. (2017). Pursuing a career at sea : An empirical profile of South African cadets and implications for career awareness. *Maritime Policy & Management*, 44(3), 289-303. <https://doi.org/10.1080/03088839.2016.1275859>

Walby, S. (1988). *Gender segregation at work* (Milton Keynes). Open University Press.